

METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL TALENTO EN LA EDAD ESCOLAR: UN ENFOQUE INTEGRAL Y TRANSFORMADOR

METHODOLOGY FOR DIAGNOSING TALENT IN SCHOOL-AGE CHILDREN: AN INTEGRAL AND TRANSFORMATIVE APPROACH

¹*André Artur Dalama Tchipaco, PhD.

²Janice Joannes de Oliveira Neves, PhD.

³Caridad Vera Salazar, PhD.

⁴Nilda Vera Salazar, PhD.

⁵María de Fátima Francisco Bandeira Henriques, PhD.

***Corresponding Author: André Artur Dalama Tchipaco, PhD**

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo fundamental proponer un conjunto de métodos y técnicas científicas para la identificación temprana y precisa de escolares con talento en la educación primaria, aspecto crucial para garantizar una atención educativa inclusiva y adaptada a sus necesidades específicas. Este proceso diagnóstico se basa en un enfoque metodológico integral que combina herramientas cualitativas y cuantitativas, favoreciendo una visión completa y rigurosa del potencial del estudiante. Entre las técnicas recomendadas se incluyen la observación sistemática y diversas técnicas proyectivas, como el completamiento de frases, la técnica de los diez deseos, composición escrita y dibujos, que permiten explorar dimensiones subjetivas esenciales para el reconocimiento del talento en edades tempranas. A su vez, se

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2589-5931>. Director de la Escuela Pedagógica de la Universidad Cuito Cuanavale -Angola. Doctor en Ciencias Pedagógicas.

de la Educación de Angola. Directora General del Instituto Nacional de Educación Especial. Doctor en Ciencias Pedagógicas.

ORCID ID <https://orcid.org/00002-7454-91733>. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona". La Habana Cuba. Profesora Titular. Doctor en Ciencias Pedagógicas.

ORCID ID <https://orcid.org/00002-7454-91733> Universidad de Ciencias pedagógicas "Enrique José Varona". La Habana Cuba. Profesora Titular. Doctor en Ciencias Pedagógicas.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1840-2123> Doctor en Ciencias Pedagógicas. Vice- presidente para los Asuntos Científicos e Pós-Graduación del Instituto Superior Politécnico de Bengo (Angola). Doctor en Ciencias Pedagógicas.

incorporan pruebas estandarizadas, como la Prueba de Matrices Progresivas de Raven, entrevistas semiestructuradas, escalas valorativas y test de creatividad, fortaleciendo la validez y confiabilidad mediante la triangulación de datos. La identificación del talento se sustenta en criterios internacionalmente aceptados, que incluyen la alta capacidad intelectual, creatividad sobresaliente, fuerte motivación intrínseca y rendimiento académico destacado. Estos indicadores facilitan la delimitación precisa del perfil del alumno talentoso, orientando la atención personalizada y diferenciada. Asimismo, se enfatiza la aplicación del estudio de caso como estrategia metodológica clave para analizar en profundidad las características individuales de cada estudiante, considerando aspectos físicos, emocionales, socioculturales, cognitivos y motivacionales. Este enfoque holístico reconoce la singularidad del alumno y contribuye a un diagnóstico más integral y contextualizado. En conjunto, la propuesta metodológica no solo optimiza la identificación del talento, sino que también fundamenta científicamente las decisiones pedagógicas, promoviendo una educación inclusiva que fomente el desarrollo pleno y sostenible de las capacidades excepcionales en el ámbito escolar.

Palabras Clave: Atención educativa al talento; Identificación; Estudio de caso.

Summary

The present research aims to propose a comprehensive set of scientific methods and techniques for the early and accurate identification of gifted students at the primary education level, a critical step to ensure inclusive educational support tailored to their specific needs. This diagnostic process is based on an integrative methodological approach that combines qualitative and quantitative tools, fostering a thorough and rigorous understanding of the student's potential. Recommended techniques include systematic observation and various projective methods, such as sentence completion, the ten wishes technique, written compositions, and drawings, which enable the exploration of subjective dimensions essential for recognizing talent at early ages. Additionally, standardized assessments like the Raven's Progressive Matrices, semi-structured interviews, rating scales, and creativity tests are incorporated to enhance validity and reliability through data triangulation. Talent identification is grounded in internationally recognized criteria, including high intellectual ability, outstanding creativity, strong intrinsic motivation, and notable academic performance. These indicators allow for precise delineation of the gifted student profile, guiding personalized and differentiated educational attention. Furthermore, the use of case studies is emphasized as a key methodological strategy for in-depth analysis of each student's individual characteristics, taking into account physical, emotional, sociocultural, cognitive, and motivational aspects. This holistic approach acknowledges the uniqueness of the learner and contributes to a more comprehensive and contextualized diagnosis. Together, the proposed methodology not only optimizes talent identification but also scientifically underpins pedagogical decisions, promoting an inclusive education that supports the full and sustainable development of exceptional abilities within the school environment.

Keywords: Educational attention to talent; Identification; Case study.

Introducción

En el escenario educativo contemporáneo, se ha intensificado la conciencia social respecto a la necesidad de atender la diversidad del alumnado, reconociendo que una educación de calidad no puede desvincularse de un enfoque inclusivo. Dicho enfoque exige no solo la normalización del contexto educativo, sino también una respuesta diferenciada y rigurosa a las necesidades individuales de aprendizaje (UNESCO, 2020). Esta realidad ha colocado la atención educativa al talento y su diversidad, expresada en variables como el origen cultural, las capacidades, los intereses y la motivación, en el centro del debate pedagógico y científico a nivel nacional e internacional (Gagné, 2009; Renzulli, 2012).

Garantizar el derecho a una educación adecuada para el estudiantado con talentos constituye una de las más altas responsabilidades morales y profesionales del magisterio. Las decisiones pedagógicas influyen decisivamente en las oportunidades de aprendizaje, y deben considerar tanto las necesidades de quienes enfrentan barreras por discapacidad como las de aquellos con un alto potencial de aprendizaje (Subotnik, Olszewski-Kubilius & Worrell, 2011). Estos últimos requieren una atención educativa diferenciada que les permita desarrollar sus capacidades y evitar el riesgo de permanecer como talentos ocultos o subestimados, lo que representa una pérdida para el desarrollo social, científico y cultural.

La presente investigación se enfoca en el diseño de estrategias metodológicas para la identificación temprana de escolares con talento en el nivel de educación primaria. Ello se sustenta en la premisa de que la detección oportuna es clave para la implementación de acciones educativas que estimulen el desarrollo integral de los educandos con altas capacidades (Sternberg & Davidson, 2005). Esta tarea cobra especial relevancia en un contexto donde la atención a la diversidad se plantea como un imperativo ético y pedagógico del siglo XXI (Muntaner, 2017).

Históricamente, el reconocimiento del talento ha sido una constante en las reflexiones educativas. Desde la antigüedad, pensadores y pedagogos han valorado las cualidades sobresalientes del ser humano como un recurso esencial para el avance social. No obstante, la comprensión del talento ha evolucionado en función de los marcos epistemológicos, sociales y culturales predominantes en cada época (Ziegler & Phillipson, 2012).

En el siglo XIX, Francis Galton (1869) fue pionero en el estudio del talento desde una perspectiva hereditaria, estableciendo que las diferencias individuales eran resultado de la genética, con escaso reconocimiento al papel del entorno. Posteriormente, James Cattell (1890) introdujo el concepto de “test mental” como herramienta para medir funciones intelectuales a través de variables sensoriales y de reacción. Alfred Binet (1904), por su parte, elaboró la primera prueba de inteligencia para niños con discapacidad intelectual, lo que constituyó un hito en el desarrollo de la psicometría.

Lewis Terman (1922) expandió el campo con su estudio longitudinal de 1,528 niños con altas capacidades intelectuales, reforzando la visión del cociente intelectual (CI) como criterio central del talento. Sin embargo, modelos más integradores surgieron con autores como Taylor (1968), quien propuso una noción de talentos múltiples, y Williams (1993), quien destacó el papel del contexto geográfico, histórico y cultural en la expresión del talento.

Renzulli (1978, 2005) enriqueció el concepto al plantear que el talento es el resultado de la interacción entre habilidades superiores al promedio, creatividad y compromiso con la tarea. De igual modo, Vigotsky (1924/1996) y su escuela histórico-cultural destacaron la influencia determinante del entorno social y la historia personal en el desarrollo de las capacidades humanas, defendiendo una concepción del talento como construcción sociocultural dinámica y no meramente biológica.

Actualmente, se reconoce que el talento es un constructo complejo que combina de manera dinámica capacidades generales y específicas, motivación intrínseca, esfuerzo volitivo y creatividad (Gagné, 2004; Subotnik et al., 2011). Desde esta perspectiva, es indispensable contar con métodos de identificación que vayan más allá de la medición del CI, incorporando criterios múltiples y enfoques cualitativos y cuantitativos.

En el contexto cubano, los principales próceres del pensamiento pedagógico del siglo XIX, como Félix Varela, José de la Luz y Caballero, Enrique José Varona y José Martí, abogaron por una educación que

desarrollara la inteligencia y el pensamiento crítico, rechazando la enseñanza memorística. Martí (1985) enfatizaba que el talento debía cultivarse y multiplicar sus frutos para el bien colectivo, al señalar:

“No basta nacer, es preciso hacerse, no basta ser dotado de esa chispa más brillante de la divinidad que se llama talento: es necesario que el talento fructifique, y esparza sus frutos por el mundo” (p. 41).

A pesar de algunos estudios tempranos realizados en Cuba en la década del 40 sobre genios musicales y científicos, no fue hasta los años 90 que se sistematizó una línea de investigación sólida sobre la educación del talento. El Proyecto ARGOS (Castellanos, Córdova, Vera & Vera, 1990) marcó el inicio de una etapa investigativa centrada en los fundamentos teóricos y metodológicos para el desarrollo de la inteligencia, la creatividad y el talento en el contexto escolar cubano.

En 1996 se creó la Cátedra de Inteligencia, Creatividad y Talento en el Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”, espacio que impulsó investigaciones en torno a modelos de identificación del talento, estrategias pedagógicas diferenciadas, enseñanza problémica, y formación docente en creatividad. De manera complementaria, el proyecto “Modelo de Intervención Educativa para promover el Desarrollo del Talento” contribuyó a la reflexión metodológica sobre prácticas pedagógicas inclusivas y contextualmente sensibles.

Entre 2010 y 2016, varios proyectos de investigación centraron su atención en la preparación del docente para la identificación y orientación de escolares talentosos en el nivel primario, abordando cuestiones como la definición del talento, los métodos diagnósticos y las formas organizativas para su atención educativa especializada.

En el ámbito latinoamericano, se han desarrollado trabajos recientes que fortalecen la comprensión del talento y sus implicaciones educativas. Por ejemplo, la educación musical ha sido utilizada como estrategia de descubrimiento y potenciación de talentos juveniles en distintas naciones de la región, mostrando cómo la música puede actuar como motor de inclusión social, creatividad y emprendimiento cultural. (Näslund-Hadley, Mateo-Berganza, Strother & Parrillo, 2023).

En los últimos años, los proyectos de innovación educativa que integran tecnologías emergentes y enfoques pedagógicos centrados en el alumno han cobrado creciente relevancia como estrategias para promover el desarrollo educativo acelerado o “*leapfrogging*” en los sistemas escolares latinoamericanos, especialmente en comunidades marginadas (Brookings, 2022). Estas iniciativas constituyen oportunidades significativas para complementar las estrategias de atención al talento mediante herramientas digitales adaptativas, capaces de generar experiencias de aprendizaje personalizadas y de responder a las necesidades cognitivas y emocionales de cada estudiante.

No obstante, en el contexto angoleño, la producción científica en torno al talento dentro del ámbito educativo continúa siendo limitada. Entre los aportes más relevantes se destaca la obra de Tchipaco, quien propone orientaciones metodológicas específicas para la caracterización de niños talentosos en la educación preescolar. El autor enfatiza la importancia de integrar técnicas diagnósticas cualitativas, reconocer la creatividad y la motivación como indicadores esenciales del talento, y evaluar el entorno educativo como un componente inseparable del proceso diagnóstico (Tchipaco, 2021).

De acuerdo con este enfoque, el sistema educativo, concebido como un subsistema que refleja la diversidad social, cultural y lingüística del país, debe responder de forma equitativa a las particularidades psicopedagógicas de los alumnos, independientemente de su nivel sociocultural, económico o étnico. Esta perspectiva se alinea con la *Ley de Bases del Sistema de Educación y Enseñanza de Angola* (Ley n.º 32/20, de 30 de agosto, que modifica la Ley n.º 17/16, de 7 de octubre), la cual establece en su Artículo 84, inciso g), la obligación de crear condiciones para el desarrollo de las habilidades, capacidades y potencialidades de los alumnos con altas capacidades, superdotados, talentosos y autistas.

En consecuencia, se vuelve imprescindible ofrecer respuestas educativas diferenciadas que integren los principios de la neurodidáctica, orientadas a la formación integral de la personalidad del alumno y al pleno despliegue de su potencial (Tchipaco, 2024). Este enfoque no solo reconoce la diversidad cognitiva como un valor, sino que promueve una pedagogía más inclusiva, sustentada en la comprensión científica del funcionamiento cerebral y del desarrollo humano.

Asimismo, en colaboración con Nilda Vera Salazar y Caridad Vera Salazar, Tchipaco ha explorado la dramatización como técnica pedagógica para el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes con talento académico. Los resultados de esta línea de investigación sugieren que la dramatización puede actuar como un vehículo eficaz para fomentar la interacción social, reducir la disincronía emocional y

facilitar la integración de los alumnos talentosos en los grupos escolares, previniendo situaciones de aislamiento (Tchipaco, Vera & Vera, 2021).

En conjunto, estas investigaciones evidencian que, aunque los contextos socioculturales difieran, los desafíos fundamentales en torno a la atención del talento, como la detección temprana, la atención a la dimensión afectivo-social y la integración institucional, convergen con los principales debates internacionales sobre educación inclusiva y equidad cognitiva.

Planteamiento del Problema Científico

A pesar del reconocimiento creciente sobre la necesidad de atender la diversidad en el contexto escolar, en la práctica educativa persisten notables insuficiencias en los procesos de detección e identificación de escolares con talento en el nivel de educación Primaria. Estas limitaciones impactan negativamente en la posibilidad de ofrecer una atención pedagógica diferenciada y adecuada a sus necesidades específicas, en correspondencia con una educación inclusiva y de calidad.

En este contexto, se plantea como **problema científico** de la presente investigación la siguiente interrogante:

¿Cómo identificar a los alumnos con talento en el nivel educativo de Primaria?

Objetivo General de la Investigación

Con el propósito de dar respuesta al problema científico formulado, se establece el siguiente **objetivo general**:

Proponer métodos y técnicas para la identificación de alumnos con talento en el nivel educativo de Primaria.

Preguntas Científicas

El desarrollo del proceso investigativo se orienta a partir de las siguientes **preguntas científicas**, cuya respuesta permitirá estructurar teórica y metodológicamente la solución al problema identificado:

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la identificación de educandos con talento en el nivel educativo de Primaria?
2. ¿Qué escolares pueden ser considerados como talentosos en la Escuela Primaria?
3. ¿Qué métodos y técnicas pueden emplearse eficazmente para la identificación de escolares con talento en el nivel educativo de Primaria?
4. ¿Qué resultados se obtienen tras la aplicación de los métodos y técnicas propuestos para la identificación de escolares con talento en este nivel educativo?

Marco Teórico

Los autores consideran que el talento es una configuración psicológica de la personalidad que integra de manera dinámica las capacidades generales (la inteligencia) y especiales, una motivación intrínseca y la creatividad que puede condicionar el éxito en un contexto de la actividad humana personal y socialmente valiosa.

El talento es una configuración psicológica de la personalidad porque es una estructuración muy compleja, pluridimensional, que representa la unidad dinámica de otros componentes complejos de la personalidad, estos son; las capacidades generales y especiales, la creatividad, la motivación intrínseca.

Estos componentes se configuran de manera muy peculiar en cada individuo a partir de su interacción con el medio social a través de la actividad. Así, se pueden identificar diferentes tipos de talentos: talento literario, matemático, académico, artístico, motriz, musical, entre otros.

En cada uno de ellos, la combinación de los componentes mencionados es diferente. En el talento matemático, por ejemplo, es muy importante el procesamiento de la información matemática y la capacidad para la generalización de los símbolos matemáticos. Estas particularidades manifiestan lo singular del talento matemático a diferencia, por ejemplo, del talento deportivo, que manifiesta una forma muy peculiar del procesamiento de la información y las conductas creativas.

El talento no es una capacidad, no es una habilidad, no es un simple proceso, no es una cualidad, sino una configuración psicológica que manifiesta la unidad dialéctica de lo cognitivo y lo afectivo. Las configuraciones psicológicas son categorías muy complejas, contradictorias, multidimensionales y multifactoriales que conforman una estructuración de contenidos y funciones psicológicas de la personalidad e involucran lo afectivo y lo cognitivo de manera muy dinámica y se expresan de forma diferente en cada persona.

Se debe destacar la función reguladora de la personalidad, la unidad dialéctica que debe existir entre la esfera afectiva y la esfera cognitiva para lograr una auténtica regulación del comportamiento humano.

Consideraciones sobre la Identificación de Escolares con Talento

La identificación del talento en el contexto educativo constituye un proceso complejo y sistemático, cuya finalidad principal es reconocer y movilizar las potencialidades individuales de los educandos para transformarlas en capacidades efectivas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, la identificación temprana no solo permite brindar una atención diferenciada, sino que también contribuye a garantizar el pleno desarrollo del talento, en sintonía con una educación equitativa e inclusiva (Hernández, 2022).

Este proceso debe concebirse como una estrategia intencional que transcurre a través de cuatro etapas fundamentales:

- a. Determinación de la finalidad;
- b. Planificación metodológica;
- c. Aplicación de técnicas diagnósticas;
- d. Interpretación y conclusión diagnóstica.

1. **Determinación de la finalidad:** Esta primera etapa implica una toma de conciencia crítica respecto al propósito de la identificación. Supone delimitar los objetivos específicos que guiarán el proceso, así como definir la concepción teórica de talento que lo sustentará. A partir de este marco conceptual, se establecen los indicadores observables que serán objeto de análisis y que permitirán identificar rasgos sobresalientes en los educandos.
2. **Planificación metodológica:** La identificación debe desarrollarse bajo criterios de rigor científico, lo cual exige una planificación metodológica cuidadosa. En esta fase se seleccionan y/o diseñan los instrumentos diagnósticos, se define el orden de aplicación de las técnicas y se determinan las fuentes de información relevantes. Entre estas fuentes, el docente representa un actor clave, dado que es quien tiene contacto directo y continuo con el alumno, observando su desempeño, motivaciones, habilidades emergentes y comportamiento en diversas situaciones pedagógicas.

El diagnóstico debe ser entendido como un proceso sistemático y dinámico, en el que se recopilan evidencias de manera continua a lo largo del tiempo. Esta perspectiva permite realizar ajustes sobre las técnicas utilizadas, conforme se revelan nuevas manifestaciones del talento o se modifican las condiciones contextuales del educando.

3. **Aplicación de técnicas diagnósticas:** En esta etapa se procede a la recolección de datos mediante la utilización de los métodos y técnicas previamente seleccionados. Según los resultados obtenidos, es posible formular hipótesis diagnósticas iniciales, revisar o reformular las existentes, e incluso introducir modificaciones en el proceso evaluativo.

Para lograr una evaluación integral, se recomienda considerar diversas fuentes de información (Renzulli, 1986):

- Los propios educandos: A través de entrevistas o cuestionarios, se pueden conocer sus intereses, aspiraciones, hábitos de estudio y actividades extracurriculares, lo que permite acceder a una comprensión más profunda de su mundo interno.
- Las familias: Constituyen una fuente clave, ya que pueden aportar información acerca del desarrollo del niño en contextos no escolares, incluyendo aspectos del desarrollo motor, verbal, emocional y social. Las entrevistas familiares permiten identificar tempranamente comportamientos diferenciados y actitudes sobresalientes.
- Los docentes: Los informes pedagógicos, las observaciones diarias, así como los expedientes escolares, representan herramientas valiosas para el proceso de identificación. Docentes actuales y anteriores pueden ofrecer una mirada longitudinal sobre la trayectoria del educando.
- Los compañeros: Las percepciones del grupo de pares pueden contribuir a identificar a aquellos niños que se destacan en determinadas áreas, aunque hayan pasado desapercibidos para el docente. Esta información puede utilizarse para validar o enriquecer las observaciones recogidas por otras fuentes.

Como destaca Hernández (2022), “la eficacia de la detección de las altas capacidades por parte de docentes y pediatras se potencia con la ayuda de cuestionarios de observación” (p. 95). Esta afirmación subraya la necesidad de utilizar instrumentos adecuados para captar los indicios de talento en edades tempranas.

4. **Interpretación y conclusión diagnóstica:** Finalmente, esta fase exige una integración coherente y argumentada de toda la información recolectada. A partir del análisis conjunto de los datos, se elabora un diagnóstico psicopedagógico que describa de manera detallada las características observadas en los educandos con talento académico. Esta caracterización debe ser integral, explicando las conductas sobresalientes, sus posibles causas y, sobre todo, las potencialidades reales y latentes de cada sujeto.

El propósito de esta etapa no debe centrarse en la clasificación o categorización de los educandos, sino en la identificación cualitativa de sus capacidades y talentos. El objetivo esencial es favorecer el desarrollo individual mediante intervenciones pedagógicas pertinentes que respondan a sus necesidades formativas y emocionales.

Exigencias de la Identificación del Talento en el Contexto Educativo

La identificación del talento en el ámbito escolar constituye una acción estratégica dentro de las políticas de atención a la diversidad. Detectar de manera oportuna las altas capacidades permite implementar acciones pedagógicas diferenciadas que potencien el desarrollo pleno del educando. No obstante, este proceso exige cumplir con ciertos principios o exigencias metodológicas, que aseguren su validez, fiabilidad y relevancia contextual.

A continuación, se describen las principales exigencias que debe reunir el proceso de identificación del talento en el nivel educativo de Primaria:

1. Oportunidad del proceso

La identificación debe realizarse en el momento adecuado, es decir, desde edades tempranas, con el fin de evitar que talentos potenciales permanezcan ocultos o se manifiesten de forma tardía. Este principio responde a la necesidad de intervenir de manera preventiva y no correctiva, asegurando así que los educandos accedan a oportunidades formativas alineadas con sus capacidades y estilos de aprendizaje (Secanilla, 2019).

2. Relación dialéctica entre potencialidad y realidad

El proceso de identificación debe considerar tanto el nivel de desarrollo actual del alumno como su potencial de desarrollo futuro, en correspondencia con las ideas de Vygotsky (1979) sobre la zona de desarrollo próximo. Esta concepción reconoce que el talento no es una condición estática, sino una posibilidad que puede consolidarse si el sujeto recibe las influencias, experiencias y oportunidades educativas necesarias. Por tanto, identificar talento implica estudiar lo que el escolar es capaz de hacer ahora y lo que podría llegar a hacer.

3. Proceso sistemático y sistémico

La identificación no debe reducirse a una acción aislada, sino constituir un proceso planificado, continuo y con carácter interdisciplinario. Esto implica evaluar al educando en diferentes momentos, contextos y tipos de actividad, considerando tanto la esfera cognitiva como la afectiva. Es fundamental adoptar un enfoque centrado en la persona, que permita valorar la forma individual en que cada sujeto utiliza sus recursos cognitivos, volitivos y emocionales para resolver problemas, adaptarse a contextos diversos o crear productos innovadores.

Dado que la personalidad se construye a través de la actividad, se debe valorar al educando en situaciones variadas, tanto académicas como sociales y creativas, para obtener una visión holística de su comportamiento (Renzulli, 2015).

4. Valoración personalizada e integral

Cada escolar debe ser valorado desde una perspectiva personalizada, reconociendo su singularidad e irrepetibilidad. Esto exige comprender cómo se manifiestan en él tanto lo general como lo particular de su desarrollo. La identificación debe considerar las características individuales de la personalidad, especialmente aquellas vinculadas con las esferas cognitiva, afectiva, motivacional y creativa.

Desde esta perspectiva, se destaca la necesidad de emplear una metodología diversa y flexible, que combine técnicas cualitativas y cuantitativas, y que permita obtener una imagen integral del alumno.

Métodos y Técnicas Recomendadas para la Identificación del Talento

Un proceso de identificación con validez científica requiere el uso de múltiples métodos e instrumentos, aplicados de manera sistemática y triangulada. Entre los métodos más relevantes se encuentran:

- Observación directa en diversos contextos (clase, actividades extracurriculares);
- Entrevistas individuales a escolares, padres y docentes;
- Cuestionarios de autoevaluación y heteroevaluación;
- Análisis de productos de la actividad creativa o académica (escritos, dibujos, proyectos);
- Pruebas estandarizadas de inteligencia (Raven, WISC);
- Tests de creatividad, como el de Torrance;
- Completamiento de frases y técnicas proyectivas;
- Estudio de caso, como método integrador y profundo.

Enfoques internacionales de identificación

En diversos países se han desarrollado metodologías para la identificación de talentos que responden a los principios antes mencionados:

- España: Secanilla (2019) señala que el objetivo de la identificación no debe ser el etiquetado, sino la adecuación de la respuesta educativa. En su estudio en Cataluña, utilizó una metodología mixta basada en el estudio de caso, aplicando instrumentos como el WISC, el test de Raven, el test de Torrance y cuestionarios para docentes y familias. También incorporó técnicas como el sociograma, la composición escrita y la entrevista semiestructurada.
- Ecuador: Bustamante (2021) plantea que muchos escolares con altas capacidades no son identificados, lo que impide que reciban una atención educativa adecuada. Recomienda la formación docente en la atención al talento y el uso de métodos como la observación, la entrevista y el análisis de productos creativos para detectar sus intereses, ritmos y estilos de aprendizaje.
- Estados Unidos: Renzulli (2015) propone un modelo amplio y abierto de identificación basado en tres dimensiones clave: capacidades por encima del promedio, creatividad y compromiso con la tarea. Sostiene que es fundamental aplicar múltiples métodos y considerar diversas fuentes de información para evitar sesgos y garantizar una evaluación justa y contextualizada.

En todos estos enfoques, se evidencia la necesidad de concebir la identificación del talento como un proceso riguroso, dinámico y profundamente humano, orientado no solo a detectar lo excepcional, sino a potenciarlo en beneficio del sujeto y de la sociedad.

Métodos

Población y Muestra

La población seleccionada para el presente estudio estuvo conformada por 40 escolares de quinto grado pertenecientes a la escuela “Pedro Domingo Murillo”, ubicada en el municipio Marianao, en el contexto de la educación primaria cubana.

La muestra fue seleccionada mediante un muestreo intencional, en correspondencia con los objetivos específicos de la investigación. Este procedimiento responde a criterios previamente definidos para la identificación de estudiantes con talento académico, lo que justifica la naturaleza no probabilística de la muestra.

El estudio se enmarca dentro de un enfoque cualitativo, ya que se centra en la comprensión profunda del fenómeno investigado y en la caracterización integral de los sujetos a partir del empleo de métodos como la observación, entrevistas, análisis documental, estudio de caso, técnicas proyectivas y pruebas psicométricas, propios de esta metodología. La selección deliberada de los participantes se sustentó en la necesidad de acceder a información rica y contextualizada que permitiera identificar y analizar las manifestaciones del talento en los escolares, tanto en el ámbito cognitivo como en el afectivo-emocional y social.

Metodología de la Investigación

Métodos Teóricos

La investigación se sustentó en el uso de varios métodos teóricos, esenciales para la construcción conceptual y la integración del conocimiento previo sobre el fenómeno de estudio:

- Método Analítico–Sintético: Permitió analizar críticamente los estudios nacionales e internacionales sobre la identificación del talento, así como sistematizar e integrar los principales métodos e instrumentos empleados en dichos estudios. Además, facilitó el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el diagnóstico aplicado a los escolares.
- Método Inductivo–Deductivo: Facilitó la elaboración de generalizaciones teóricas sobre las modalidades de estimulación del talento, a partir del estudio empírico de casos concretos. Este método también contribuyó a la derivación de propuestas prácticas para la identificación de alumnos con talento en el nivel de Educación Primaria.
- Sistematización teórica: A través de un análisis exhaustivo de la literatura científica especializada, se identificaron y clasificaron los métodos y técnicas utilizados en distintos contextos para la identificación del talento. Este proceso permitió fundamentar la propuesta metodológica de esta investigación.

Métodos Empíricos

La validación empírica se realizó mediante la aplicación de una variedad de métodos e instrumentos que permitieron triangular la información y enriquecer la caracterización de los educandos:

- Observación sistemática: Se utilizó para registrar conductas y comportamientos indicativos de talento en el entorno escolar, permitiendo identificar manifestaciones de inteligencia, creatividad y motivación.
- Análisis documental: Se revisaron los expedientes acumulativos de los escolares con el objetivo de valorar su rendimiento académico, trayectorias de aprendizaje y antecedentes escolares relevantes.
- Pruebas psicológicas proyectivas: Técnicas como el completamiento de frases, la técnica de los diez deseos y la composición escrita, permitieron explorar dimensiones afectivas, motivacionales y de autopercepción en los educandos.
- Test de Matrices Progresivas de Raven: Evaluó el coeficiente intelectual de los escolares, proporcionando datos objetivos sobre su capacidad de razonamiento lógico y su desempeño cognitivo general.
- Test de creatividad de Torrance: Permitió valorar aspectos fundamentales de la creatividad como la fluidez, originalidad, flexibilidad y elaboración.
- Estudio de caso: Se utilizó para profundizar en el conocimiento holístico e integral de los educandos identificados como talentosos, considerando dimensiones cognitivas, afectivas, sociales, familiares y contextuales.
- Triangulación metodológica: Esta estrategia integró los datos obtenidos por diferentes métodos y fuentes, permitiendo aumentar la validez de las inferencias y enriquecer el análisis interpretativo.
- Métodos estadísticos: Se emplearon procedimientos de análisis y comparación porcentual para valorar el comportamiento de los indicadores objeto de estudio y establecer tendencias relevantes en la muestra.

Resultados del Estudio Exploratorio

Con el propósito de evaluar la pertinencia de algunos de los métodos sugeridos, se desarrolló un estudio exploratorio en la escuela primaria *Pedro Domingo Murillo*, ubicada en el municipio de Mariano. El objetivo fue identificar a los escolares con talento mediante la aplicación de instrumentos psicométricos validados.

Se aplicó el Test de Matrices Progresivas de Raven, dirigido a evaluar el coeficiente intelectual de una muestra de 40 escolares de nivel primario. Los resultados revelaron que:

- El 82,5 % de los estudiantes evaluados se ubicó en percentiles comprendidos entre el 90 y el 95, lo que indica un nivel de inteligencia superior o muy superior.
- El 17,5 % restante se situó dentro del rango medio de inteligencia.

Estos resultados confirman la existencia de un grupo significativo de escolares con alto potencial cognitivo que pueden beneficiarse de estrategias pedagógicas específicas orientadas al desarrollo del talento.

Métodos y Técnicas Recomendadas para la Identificación del Talento

A partir de la experiencia acumulada por los autores, así como del análisis sistemático de la literatura científica, se proponen los siguientes métodos e instrumentos para la identificación de escolares con talento en el nivel educativo de Primaria:

- Observación estructurada: Permite registrar evidencias conductuales relacionadas con indicadores de inteligencia, creatividad y motivación.
- Test de Inteligencia de Matrices Progresivas de Raven: Proporciona una medida objetiva del coeficiente intelectual no verbal.
- Test de Aptitudes: Evalúa las habilidades cognitivas específicas, así como las áreas de mayor potencial.
- Test de Creatividad de Torrance: Evalúa dimensiones claves de la creatividad como originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración.
- Escala de comportamiento e intereses: Valora las inclinaciones hacia diferentes áreas del conocimiento.
- Autoinforme motivacional: Recoge datos sobre el nivel de interés y compromiso del escolar con la actividad intelectual o creativa.
- Test de Inteligencia WISC (Wechsler): Permite una evaluación integral de las capacidades cognitivas en edad escolar.
- Técnica del “cuarto excluido”: Evalúa operaciones lógicas del pensamiento en contextos de solución de problemas.
- Técnicas proyectivas: Como el completamiento de frases, el dibujo libre o la técnica de la familia, aportan información sobre la esfera afectiva y emocional.
- Estudio de caso: Permite una caracterización profunda e integral del escolar en dimensiones como salud, cognición, afectividad, entorno familiar y social.
- Cuestionario de caracterización del maestro: Facilita la valoración del desempeño escolar desde la perspectiva docente.
- Test sociométrico: Evalúa la posición del escolar en las relaciones grupales e identifica habilidades sociales y liderazgo.

Figura 1: nivel de inteligencia

Resultados del Diagnóstico: Desarrollo Intelectual, Rendimiento Académico y Motivación

Con el objetivo de triangular los datos obtenidos y asegurar una evaluación integral de las potencialidades de los escolares, se utilizaron distintas fuentes de información y técnicas diagnósticas complementarias. A continuación, se presentan los principales hallazgos en tres dimensiones fundamentales: desarrollo intelectual, rendimiento académico y motivación hacia el aprendizaje.

Desarrollo intelectual

El desarrollo intelectual fue evaluado a través del Cuestionario de Caracterización del Escolar, aplicado a los docentes del grupo. Los resultados indican que el 67,5 % de los estudiantes fue valorado por sus maestros como poseedores de capacidades intelectuales superiores, criterio que guarda estrecha correspondencia con los resultados obtenidos en el Test de Inteligencia de Matrices Progresivas de Raven, en el que también un 67,5 % de los alumnos se ubicó en los percentiles superiores (entre 90 y 95). Solo un 17,5 % fue ubicado en el rango de capacidad intelectual promedio, tanto en la valoración docente como en la prueba psicométrica, lo cual evidencia consistencia entre ambas fuentes diagnósticas.

Rendimiento académico

El rendimiento académico fue analizado mediante el expediente acumulativo del escolar, considerando los resultados obtenidos durante los dos años académicos anteriores. Se constató que el 67,5 % de los alumnos se encuentra en las categorías de rendimiento muy superior o superior, mientras que el 32,5 % presenta un rendimiento clasificado como medio. Esta distribución de resultados muestra una correlación significativa con los niveles de desarrollo intelectual previamente descritos y con las valoraciones de los docentes, lo cual refuerza la validez de la identificación realizada.

Motivación hacia el aprendizaje

En cuanto a la motivación, se evaluó a partir de la observación sistemática del comportamiento de los escolares, así como del uso de técnicas proyectivas y autoinformes. Se encontró que más del 40% del total de los estudiantes presentaba motivación alta o muy alta hacia el aprendizaje, mientras que un porcentaje similar (40%) fue ubicado en los niveles de motivación baja o muy baja. No obstante, es importante destacar que todos los escolares identificados como talentosos por los instrumentos aplicados y los docentes, se encuentran dentro del grupo con motivación alta o muy alta, sin que ninguno de ellos haya sido ubicado en las categorías más bajas de motivación.

Estos hallazgos permiten validar la coherencia entre los instrumentos aplicados (psicométricos, proyectivos, observacionales y documentales), así como la percepción experta de los docentes, consolidando así la identificación fiable de escolares con talento académico en el nivel educativo de Primaria.

Figura 2. Nivel de motivación

Evaluación de la creatividad

La creatividad, entendida como una dimensión clave del talento académico y personal, fue evaluada a través de la prueba de creatividad de Torrance, la cual permite valorar aspectos como la originalidad, la fluidez, la flexibilidad y la elaboración del pensamiento divergente.

Los resultados obtenidos muestran una distribución heterogénea del potencial creativo entre los escolares de la muestra. De los 40 estudiantes evaluados:

- Un 17,5 % se ubicó en la categoría de creatividad muy alta,
- Un 25 % alcanzó el nivel de creatividad alta,
- El 15 % fue clasificado con creatividad promedio,
- Mientras que el 42,5 % restante se ubicó en los niveles de creatividad baja o muy baja.

Estos datos sugieren que, si bien existe un grupo significativo de alumnos con potencial creativo elevado (42,5 %), una proporción considerable de escolares no manifiesta niveles creativos destacados según esta medición. Esta situación reafirma la importancia de una intervención educativa diferenciada, que no solo identifique, sino que también estimule y desarrolle las habilidades creativas desde edades tempranas, especialmente en aquellos estudiantes con potencial aún no desplegado.

Asimismo, los resultados obtenidos permiten complementar y contrastar la información derivada de los otros instrumentos aplicados (test de inteligencia, rendimiento académico, motivación), contribuyendo a una caracterización más integral del perfil de los escolares talentosos.

Figura 3. Nivel de creatividad

Identificación de escolares con talento: Resultados del estudio de caso

Tras la aplicación de los instrumentos diagnósticos en una muestra de 40 escolares del quinto grado de la escuela primaria “Pedro Domingo Murillo”, fueron identificados **nueve educandos** como poseedores de **talento académico destacado**. La identificación se basó en el cumplimiento de **criterios múltiples**, en correspondencia con enfoques contemporáneos de evaluación del talento (Renzulli, 2015; Torrance, 1974; Hernández, 2022):

1. Alta inteligencia, evaluada mediante el Test de Matrices Progresivas de Raven, considerando como umbral el percentil 95.
2. Alta creatividad, determinada a partir del Test de Creatividad de Torrance.
3. Alta motivación, evaluada mediante técnicas proyectivas como el completamiento de frases y la composición escrita.
4. Rendimiento académico elevado, con promedios iguales o superiores al 95 % en los dos años académicos anteriores.

Una vez identificados, se aplicó el método de estudio de caso a estos nueve estudiantes, con el propósito de profundizar en el conocimiento de sus características cognitivas, emocionales y sociales. Los resultados obtenidos reflejan un perfil coherente con las descripciones presentes en la literatura especializada sobre estudiantes con altas capacidades (Secanilla, 2019; Bustamante, 2021):

- **Elevada curiosidad intelectual:** muestran un marcado interés por explorar su entorno, plantean preguntas profundas y buscan explicaciones complejas en diversas asignaturas.
- **Pensamiento divergente y originalidad:** proponen soluciones inusuales a problemas escolares, demuestran flexibilidad mental y creatividad constante en sus respuestas.
- **Autonomía e independencia cognitiva,** especialmente notable en la asignatura de Matemática, donde resuelven tareas sin depender de la guía constante del docente.
- **Alto nivel de comprensión verbal y dominio del lenguaje:** exhiben vocabulario avanzado para su edad, con gran fluidez y riqueza expresiva tanto oral como escrita.
- **Capacidad para establecer relaciones abstractas y complejas** entre ideas, conceptos y objetos que otros compañeros no logran percibir.
- **Preferencia por tareas desafiantes y rechazo a la rutina,** lo que se traduce en exigencias intelectuales más elevadas al docente.
- **Memoria y procesamiento de información superiores:** retienen grandes volúmenes de contenido y los interconectan con facilidad.
- **Motivación intrínseca y alto compromiso con el aprendizaje:** se involucran de manera activa en tareas escolares y actividades extracurriculares, como concursos académicos.
- **Imaginación activa y pensamiento fantástico:** manifiestan gran creatividad en productos escolares como dibujos, redacciones o proyectos.
- **Conducta perfeccionista y autocrítica constructiva:** buscan altos estándares de rendimiento y son persistentes en las tareas que les resultan significativas.
- **Amplia gama de intereses** y dedicación intensiva a ciertas áreas del conocimiento, que exploran de forma autodidacta.

- **Habilidades sociales generalmente adecuadas**, con tendencia a asumir roles de liderazgo académico. No obstante, en contextos informales, algunos presentan dificultades de integración social, atribuibles a **disincronía social** (desfase entre su madurez cognitiva y emocional).

Estos resultados coinciden con estudios realizados por autores como **Renzulli (2015)**, quien sostiene que los escolares con talento se caracterizan por la interacción entre tres componentes fundamentales: **habilidades superiores al promedio, creatividad y compromiso con la tarea**. Asimismo, reflejan la importancia de emplear **criterios múltiples y metodologías mixtas** para una identificación rigurosa, como se ha propuesto en investigaciones previas en España, Ecuador y Estados Unidos (Secanilla, 2019; Bustamante, 2021; Brookings, 2022).

Estudio de caso: Escolar con talento

Nombre codificado: D. R. A.

Sexo: Masculino

Edad: 10 años y 5 meses

1. Área de salud y desarrollo físico

El escolar presenta un desarrollo físico adecuado para su edad, con un peso normal y una talla ligeramente superior al promedio. Se reporta un estado de salud general favorable, aunque se ha identificado la presencia de palpitations asociadas a estados de tensión emocional. La familia ha buscado atención médica especializada, y el propio estudiante refiere experimentar, en ocasiones, sentimientos de nerviosismo o ansiedad.

2. Área familiar y sociocultural

Proviene de una familia nuclear conformada por ambos padres y tres hermanos, ocupando el segundo lugar en orden de nacimiento. El hogar dispone de condiciones materiales favorables, y las relaciones entre familia y escuela han sido valoradas positivamente por docentes, familiares y el propio escolar.

Se evidencia un entorno familiar estimulante en el plano intelectual y cultural. Ambos progenitores poseen un nivel educacional alto (madre abogada, padre técnico superior en gerencia). En el hogar se fomenta la lectura y el aprendizaje autónomo, con especial énfasis en temáticas científicas y humanísticas. El escolar expresa gran admiración por su padre, a quien considera modelo y guía. No obstante, tanto la docente guía como el propio estudiante manifiestan que las altas expectativas parentales y el nivel de exigencia afectan su tiempo de recreación.

Los padres reconocen que la escuela actual no satisface plenamente las necesidades e intereses del escolar, debido a la falta de propuestas desafiantes y adaptaciones curriculares diferenciadas. Por ello, complementan en el hogar su formación con recursos más avanzados. Residen en una zona urbana catalogada por ellos como marginal, lo que limita la interacción social del niño fuera del ámbito familiar. Este prefiere pasar tiempo en casa dedicado al estudio, la lectura y la creación artística.

3. Área cognitiva y de aprendizaje

D. R. A. obtuvo una puntuación en el percentil 95 en el Test de Raven, lo que indica un nivel intelectual muy superior. Su rendimiento académico ha sido consistentemente excelente, destacando en diversas áreas y concursos, particularmente en Historia y Lengua Española.

Posee una amplia cultura general y gran fluidez verbal, con una marcada inclinación hacia el lenguaje escrito. Ha desarrollado cuentos y poemas de su autoría, caracterizados por un lenguaje rico, creatividad elevada y madurez temática. Entre sus obras se encuentran: *El árbol, fuente de vida*, *Fortuna* y *El lago de los colores*.

Desde edades tempranas ha demostrado interés por textos literarios y científicos por encima de los recomendados para su grupo etario (e.g., *La Iliada*, *Hamlet*, *La teoría de la relatividad para niños*). Estos intereses se corresponden con una alta motivación intrínseca por el conocimiento y el aprendizaje.

La maestra guía lo valora en niveles elevados en indicadores como independencia, reflexión, fluidez, originalidad y elaboración. Posee un estilo de aprendizaje basado en el control metacognitivo, planifica, supervisa y evalúa sus tareas con claridad, aunque también utiliza estrategias reproductivas. Su orientación procedimental ha sido clasificada como mixta, y su autoconcepto académico es positivo.

Manifiesta satisfacción con el aprendizaje, pero también expresa el deseo de un entorno escolar más estimulante.

4. Área motivacional-afectiva

En las técnicas proyectivas aplicadas (Completamiento de frases, Diez deseos, Composición), se evidencia una orientación motivacional centrada en el estudio, la superación y el reconocimiento social. La polaridad afectiva es positiva, con un estado emocional general estable.

El Cuestionario de Actitudes hacia la Escuela reveló altos niveles de disfrute, motivación y autoconcepto académico. El escolar considera que sus logros son el resultado del esfuerzo y el estudio, rechazando la noción de "suerte" como factor determinante. Se proyecta con aspiraciones profesionales elevadas, mostrando interés por convertirse en abogado o escritor, como se expresa en su composición *Cómo soy y cómo quisiera ser*.

5. Área psicosocial

En el ámbito académico formal, D. R. A. goza de aceptación y prestigio entre sus compañeros, gracias a su desempeño sobresaliente. Sin embargo, en contextos informales o recreativos, su estatus sociométrico disminuye. El lenguaje avanzado y la profundidad de sus conocimientos generan una distancia percibida por sus pares.

Prefiere relacionarse con personas que lo comprendan intelectualmente, y su comunicación es selectiva. Las observaciones y cuestionarios aplicados indican limitaciones en habilidades sociales relacionadas con la escucha activa, la empatía y la integración grupal. Tiende a vincularse solo con compañeros de intereses similares, lo cual restringe su participación en dinámicas grupales heterogéneas.

Su percepción de los demás no es del todo positiva, considerando que sus compañeros tienen dificultades para alcanzar sus niveles de desempeño. No obstante, reconoce la necesidad de aceptación social para participar en actividades colaborativas, aunque percibe escasas oportunidades para establecer vínculos significativos.

Conclusión del estudio de caso

D. R. A. constituye un claro ejemplo de escolar con talento académico, cuyas capacidades cognitivas, motivacionales y creativas se desarrollan en un contexto familiar altamente estimulante. No obstante, presenta signos de disincronía social, al no lograr una integración plena en el ámbito relacional informal. Sus necesidades educativas especiales no han sido atendidas de manera diferenciada por el entorno escolar, lo que plantea el reto de diseñar estrategias pedagógicas adecuadas para potenciar su desarrollo integral, tanto cognitivo como socioemocional.

Discusión

La identificación de educandos con talento en el nivel educativo de Primaria requiere una aproximación científica, integral y contextualizada. A partir de los resultados obtenidos en esta investigación, y en concordancia con la literatura especializada, se destacan diversas consideraciones que deben tenerse en cuenta al aplicar los métodos y técnicas diseñados con este propósito.

Limitaciones del enfoque psicométrico tradicional

Aunque los tests psicométricos de inteligencia constituyen herramientas útiles, su aplicación debe ser abordada con cautela. Estos instrumentos, si bien permiten una primera aproximación al nivel intelectual de los escolares, no deben ser utilizados como único criterio de identificación. Diversos autores señalan que los tests de inteligencia tradicionales (como el Raven o el WISC) proporcionan información limitada, poco descriptiva y con escaso valor predictivo respecto al desempeño creativo, afectivo o social del niño en el futuro.

Más aún, existe consenso en la necesidad de evitar la utilización excluyente del coeficiente intelectual (CI) como criterio principal de identificación, pues se reconoce la existencia de múltiples formas de inteligencia que no son adecuadamente captadas por estas pruebas (Gardner, 1999). En este sentido, el riesgo de etiquetamiento precoz y la posibilidad de expectativas distorsionadas por parte de padres y docentes son aspectos éticamente sensibles que también deben considerarse.

Importancia del enfoque cualitativo y multimetodológico

El estudio del talento en escolares requiere la integración de métodos cualitativos y cuantitativos. La presente investigación enfatiza que la medición de aspectos complejos de la personalidad –como la volición, la motivación, la creatividad, la moralidad o los intereses– no puede limitarse a tests o cuestionarios. Estas dimensiones necesitan ser valoradas mediante técnicas proyectivas, observaciones sistemáticas, estudios de caso y metodologías longitudinales que permitan una comprensión más profunda y dinámica del sujeto, su entorno y su proceso evolutivo.

Surgen así interrogantes esenciales para una valoración crítica del proceso diagnóstico:

- ¿Son confiables los resultados que arrojan los tests estandarizados?
- ¿Hasta qué punto los cuestionarios aplicados a padres, docentes y alumnos reflejan información válida?
- ¿Es posible medir la creatividad o la motivación con precisión?
- ¿Cómo se identifica el talento potencial en edades tempranas?
- ¿Qué papel juega el contexto en el desarrollo y expresión del talento?

Estas preguntas reflejan los límites epistemológicos y metodológicos del proceso de identificación, y refuerzan la necesidad de construir perfiles de talento a partir de la convergencia de múltiples fuentes de información, bajo una lógica de triangulación metodológica.

VALOR DEL ESTUDIO DE CASO Y ENFOQUE INTEGRAL

En este estudio, el método de estudio de caso se confirma como una estrategia investigativa particularmente valiosa. Este permite una aproximación holística al fenómeno, integrando múltiples métodos cualitativos y datos recogidos desde diversas fuentes (familia, escuela, estudiante). Dicha triangulación posibilita comprender no solo el nivel de desarrollo actual del escolar, sino también las condiciones del entorno que pueden facilitar u obstaculizar la expresión de su talento.

El talento no es un constructo aislado, sino el resultado de la interacción dinámica entre condiciones cognitivas, afectivas, sociales, biológicas y contextuales. Por tanto, su identificación no puede desligarse del análisis del entorno, la historia del desarrollo individual y la proyección futura de las potencialidades del sujeto. Esto exige considerar estudios longitudinales que permitan valorar el despliegue del talento a lo largo del tiempo, y no basarse únicamente en evaluaciones puntuales.

NECESIDAD DE UNA VISIÓN INCLUSIVA DEL TALENTO

Un aspecto crítico identificado en la presente investigación es la escasa atención al talento asociado a la discapacidad. Las propuestas actuales sobre la identificación de escolares con talento en primaria, tanto en esta como en otras investigaciones revisadas, omiten en gran medida a aquellos estudiantes que presentan necesidades educativas especiales coexistentes con altas capacidades. Esta situación refleja una limitación conceptual y metodológica que debe ser superada.

Por ello, se recomienda que futuras investigaciones incluyan explícitamente la identificación y atención educativa de escolares con doble excepcionalidad, es decir, aquellos que presentan simultáneamente una discapacidad y una alta capacidad. La atención a esta población requiere enfoques diferenciados, sensibles a la complejidad de su perfil, y estrategias pedagógicas flexibles que reconozcan tanto sus barreras como sus potencialidades.

En síntesis, la identificación de escolares con talento debe sustentarse en un modelo integrador, dinámico y contextualizado, que combine rigurosidad metodológica con sensibilidad educativa. La reducción del talento a un resultado cuantitativo o la aplicación mecánica de instrumentos psicométricos no solo resulta metodológicamente insuficiente, sino también éticamente cuestionable. Apostar por una comprensión amplia del talento implica asumir el compromiso de observar, acompañar y potenciar el desarrollo de los educandos de manera individualizada, respetando sus ritmos, necesidades y contextos particulares.

Conclusiones

1. La identificación del talento en el nivel primario requiere un enfoque multidimensional que trascienda la aplicación exclusiva de pruebas psicométricas. Los resultados evidencian que, si bien los tests de inteligencia son valiosos para evaluar capacidades cognitivas generales, no son

- suficientes ni concluyentes para diagnosticar el talento en su complejidad, debido a la diversidad de manifestaciones que este puede presentar, incluyendo aspectos creativos, afectivos y sociales;
2. La integración de métodos cualitativos y estudios longitudinales es imprescindible para captar el desarrollo dinámico y contextual del talento en los educandos. El uso del estudio de caso permite analizar las características individuales del niño, su evolución en el tiempo y el impacto del entorno familiar, escolar y sociocultural, facilitando una identificación más precisa y personalizada;
 3. La influencia del entorno familiar y sociocultural es un factor determinante en el desarrollo del talento. Los hallazgos indican que un ambiente familiar estimulante, con altos niveles de expectativas y apoyo, contribuye significativamente al despliegue y mantenimiento de las capacidades del niño. Sin embargo, se debe prestar atención a los posibles efectos adversos de las demandas excesivas, que pueden limitar el tiempo de recreación y afectar el bienestar emocional del escolar;
 4. Las prácticas educativas actuales presentan limitaciones para atender adecuadamente a los educandos con talento, debido a la falta de propuestas curriculares diferenciadas y actividades que estimulen y desafíen sus capacidades. Esto sugiere la necesidad urgente de diseñar e implementar estrategias educativas inclusivas y flexibles, que permitan potenciar las habilidades de estos estudiantes en un marco de equidad y desarrollo integral;
 5. Es fundamental incorporar en futuras investigaciones y programas educativos la atención a alumnos con talento que presentan necesidades educativas especiales asociadas a discapacidades. La inclusión de esta población asegurará una educación más justa y permitirá el desarrollo pleno de sus potencialidades, evitando la exclusión y fomentando ambientes de aprendizaje diversos y enriquecedores;
 6. La respuesta educativa al talento debe ser holística y centrada en el niño, considerando tanto su perfil cognitivo como sus características motivacionales, afectivas y sociales, con el fin de promover no solo el éxito académico sino también el bienestar emocional y la integración social, elementos esenciales para el desarrollo sostenido y equilibrado del talento.

En síntesis, la investigación confirma que una identificación eficaz del talento debe ser compleja, sensible a la diversidad individual y contextual, y orientada hacia la creación de ambientes educativos que estimulen el crecimiento integral del educando. Solo así se podrá garantizar el pleno desarrollo de sus capacidades y contribuir al progreso social y cultural en un marco de inclusión y equidad.

Bibliografía

- Brookings Institution. (2022). *Innovation to leapfrog educational progress in Latin America*. <https://www.brookings.edu>
- Bustamante, P. (2021). *Detección de estudiantes con características de altas capacidades en el contexto escolar ecuatoriano*. Mendive. Revista de Educación, 19(4), 1101–1115. <https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/2532>
- Bustamante, P. (2021). *Educación del talento en la escuela ecuatoriana: desafíos y propuestas*. Editorial Universitaria Nacional.
- Fernández, M. (2020). *Altas capacidades intelectuales*. Madrid: Lúa Ediciones. <https://www.aepap.org/sites/default/files/documento/archivos-adjuntos/congreso2020/507-514>
- Hernández, A. (2022). *El niño y la niña con altas capacidades intelectuales*. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. <https://accedacris.ulpgc.es>
- Martí, J. (1985). *Obras completas* (Tomo 3, p. 41). Editorial de Ciencias Sociales.
- Moreno, H. (2022). *Talento en niños y el crecimiento personal en los estudiantes de 4to grado de primaria de la institución educativa*. Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. <https://repositorio.unamad.edu.pe>
- Näslund Hadley, E., Mateo Berganza, M. M., Strother, E., & Parrillo, D. S. (2023). *The power of music education: Unlocking the talent of Latin American and Caribbean youth*. Banco Interamericano de Desarrollo. <https://publications.iadb.org>

- Ortega, J. (2021). *Aspectos centrados de la identificación y desarrollo de los talentos deportivos: Revisión sistemática*. Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte. <https://repositorio.udc.edu.cu>
- Pérez, E. (2015). Estrategias, instrumentos y programas para la identificación y educación del talento. Anuario de Investigaciones de la Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Córdoba, 2(1), 96113. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/aifp>
- Quilez, A. (2020). *Modelos de inteligencia y altas capacidades: Una revisión descriptiva y comparativa*. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/347530349>
- Renzulli, J. S. (2005). The three-ring conception of giftedness: A developmental model for promoting creative productivity. En R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), *Conceptions of giftedness* (2.^a ed., pp. 246–279). Cambridge University Press.
- Renzulli, J. S. (2015). *The Three-Ring Conception of Giftedness: A Developmental Model for Promoting Creative Productivity*. Creative Education Foundation.
- Renzulli, J. S., & Gaesser, A. H. (2015). Un sistema multicriterial para la identificación del alumnado de alto rendimiento y de alta capacidad creativo-productiva. *Revista de Educación*, 368, 6–29. <https://www.educacionyfp.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista/numeros-antteriores/2015/re368.html>
- Rodríguez, P. (2019). *Estimular el desarrollo de alumnos con talento en las condiciones actuales de la Educación Superior*. SciELO Cuba. <https://scielo.sld.cu>
- Secanilla, E. (2019). *La atención educativa a las altas capacidades: estrategias y propuestas desde la escuela inclusiva*. Editorial Graó.
- Secanilla, E. (2019). *Las altas capacidades: Estudio de caso*. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/334214156>
- Sternberg, R. J., & Davidson, J. E. (Eds.). (2005). *Conceptions of giftedness* (2.^a ed.). Cambridge University Press.
- Sternberg, R. J. (2015). *La teoría de la inteligencia exitosa: Modelo de la alta capacidad*. <https://robertoranz.com>
- Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., & Worrell, F. C. (2011). Rethinking giftedness and gifted education: A proposed direction forward based on psychological science. *Psychological Science in the Public Interest*, 12(1), 3–54. <https://doi.org/10.1177/1529100611418056>
- Tchিপaco, A. A. D. (2021). *Orientações metodológicas para caracterização de crianças talentosas no contexto da Educação Pré-Escolar*. *Revista Realidade Social*. <https://portalpensador.com>
- Tchипaco, A. A. D., Vera Salazar, N., & Vera Salazar, C. (2021). La dramatización, una técnica para el desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes con talento académico. *NJINGA e SEPÉ: Revista Internacional de Culturas, Línguas Africanas e Brasileiras*, 1(Especial), 341–354. <https://revistas.unilab.edu.br/index.php/njingasepe>
- Tchипaco, A. A. D. (2024). *Talento/Sobredotação: Identificação e estimulação em contexto escolar*. Editora: Novas Edições Académicas. ISBN-13:978-3639683509. Idioma: Português.
- UNESCO. (2020). *Inclusive education: Ensuring access and quality for all*. <https://unesdoc.unesco.org>
- Vygotsky, L. S. (1979). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Editorial Crítica.